

BIG DATA, UNING XUSUSIYATLARI, TEXNOLOGIYALARI VA QO‘LLANILISHI

Umaraliyev Ibrohimbek

Millat umidi universitetining 1-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18185122>

Annotatsiya. Hozirgi vaqtda ma'lumotlar oqimi oshib borishi va qayta ishlanadigan ma'lumotlarning hajmini ortishi Big Data va uning texnologiyalariga bo'lgan ehtiyojni oshirmoqda. Ijtimoiy-iqtisodiy muammolarni raqamli texnologiyalar yordamida hal etish va avtomotlashtirilgan holda qayta ishlash va ma'lumotlarni xavfsizligini ta'minlash Big Dataning asosiy vazifalaridan biridir.

Katta hajmdagi ma'lumotlarda uchraydigan muammolarni topish va ularni hal qilish dolzarb mavzu sifatida qabul qilingan.

Kalit so'zlar: Axborot tizimi, Big Data, 5V xususiyatlari, ma'lumotlar ishonchliligi, strukturalangan va strukturalanmagan ma'lumotlar, Big Data texnologiyalari, O'zbekistonda Big Data.

Аннотация. В настоящее время растущий поток данных и увеличение объема обрабатываемых данных повышают потребность в больших данных и связанных с ними технологиях. Решение социально-экономических проблем с использованием цифровых технологий и обеспечение автоматизированной обработки и безопасности данных являются одной из главных задач больших данных. Выявление и решение проблем в больших объемах данных считается актуальной темой.

Ключевые слова: Информационная система, Большие данные, характеристики 5V, надежность данных, структурированные и неструктурированные данные, технологии больших данных, большие данные в Узбекистане.

Abstract. Currently, the increasing flow of data and the increase in the volume of processed data are increasing the need for Big Data and its technologies. Solving socio-economic problems using digital technologies and ensuring automated processing and data security are one of the main tasks of Big Data. Finding and solving problems in large volumes of data is considered a relevant topic.

Keywords: Information system, Big Data, 5V features, data reliability, structured and unstructured data, Big Data technologies, Big Data in Uzbekistan.

Kirish: Hozirgi XXI asrda raqamli texnologiyalar jadal rivojlangan davr. Kundalik hayotimizdagi aksariyat jarayonlarining raqamlashtirilishi va ijtimoiy qurilmalarni ommalashishi, qo'lda ishlatiladigan qurilmalar, internetdan foydalanish darajasining juda yuqori tezlikda o'sayotgani har xil ma'lumotlar oqimlarini yuzaga kelishiga sabab bo'lmoqda. Natijada katta va kichik ma'lumotlarni qayta ishlash zamonaviy texnologiyalar yordamida qiyin bo'lib qoldi va bu muammo tufayli juda katta ma'lumotlar hosil bo'lib ketmoqda. Katta ma'lumotlarni qayta ishlash va saqlash kabi muammolardan tashqari atrofimizda sodir bo'lgan, bo'layotgan va sodir bo'lishi kutilayotgan hodisalarni sababini aniqlash dolzarb mavzulardan biridir. Shu tufayli Big Data deb nomlanuvchi ma'lumotlar oqimini tadqiq va tadbiiq etish bo'yicha katta ilmiy izlanishlar olib borilmoqda.

Big Data (Katta ma'lumotlar) – Katta ma'lumotlar bu biz har kuni suzadigan ma'lumotlar okeanidir. Kompyuterlarimiz, Mobil qurilmalarimiz va mashina sensorlarimizda oqadigan katta zetabayt ma'lumotlar. Ushbu ma'lumotlar biror bir biznes tashkilotlar yoki mahalliy tashkilotlar tomonidan qaror qabul qilish, siyosatlarni takomillashtirish va mijozlarga qaratilgan mahsulotlar, xizmatlar va tajribalarni yaratish va ko'rsatish uchun ishlatiladi. Big Data nafaqat o'zining hajmi, balki tabiatining xilma-xilligi va murakkabligi tufayli “katta” deb ta'riflanadi. Katta ma'lumotlar dunyoning istalgan joyidan yoki biz raqamli ravishda kuzatishimiz mumkin bo'lgan har qanday narsadan kelishi mumkin. Ob-havo, suniy yo'ldoshlar, Internet (IOT) qurilmalari ham biznesni yanada chidamli va raqobatdosh qilish uchun ma'lumotlar manbalarining bir nechtasi. Microsoft tadqiqotchilari Danel Fisher, Rob DeLine, Steven Drukkerlar o'z tadqiqot ishlarida “Big Data – bu oddiy tarzda saqlash, uzatish va qayta ishlash mumkin bo'lmagan katta hajmdagi ma'lumotlar majmuasdir” deb ta'rif berishgan. McKinsey Global Institute tadqiqotchilari James Manyika, Michael Chui, Brad Brownlar o'z tadqiqotlarida Big Data bu hajmi jihatdan odatdagi ma'lumotlar bazasini dasturiy ta'minoti tomonidan olish, saqlash, boshqarish va tahlil qilish imkoniyatiga ega bo'lmaydigan ma'lumotlar to'plami deb ta'rif berganlar. Big Dataning asosiy 5 xususiyatlari mavjud. Ular 5V deb ham nomlanishadi. Bular: Volume; Velocity; Variety; Veracity va Value xususiyatlaridir.

Volume: Ma'lumotlarning hajmi bo'lib, ularning qanchalik katta ma'lumot ekanligini o'zining birliklarida ifodalashga yordam beruvchi xususiyatdir. Big Data Volume(hajmi)ni o'lchashda Terabayt(TB), Petabayt(PB) va hattoki Zetabayt(ZB) kabi birliklardan foydalaniladi. Xorijlik olimlar R. Elmasri, B. Navathe o'zlarining tadqiqot ishida bugungi sharoitda ma'lumotlar hajmining Big Data deb qaralish oralig'ini terabayt yoki petabaytdan ekzobaytgacha o'zgarib turishini aytib o'tishadi. Paul Zikopoulos va boshqa olimlar Big Data va uning hajmi haqida o'zlarining tadqiqotlarida shunday ta'rif berishgan “Big Data atamasi biroz noto'g'ri, chunki oldindan mavjud ma'lumotlar qandaydir darajada kichik emas yoki yagona qiyinchilik uning kattaligida emas.

Velocity: Ma'lumotlarning qanchalik tez yaratilishi, to'planishi va qayta ishlanishi Big Dataning Velocity xususiyatida aks ettiriladi. Velocity xususiyatining asosiy ahamiyati shundaki u real vaqtda yaraluvchi, toplanuvchi va qayta ishlanuvchi ma'lumotlarni tezlik bilan tahlil qilishi lozim. Big Dataning eng asosiy xususiyatlaridan biridir. Fujitsu olimlari I. Mitchell, M. Locke, M. Vilson, A. Fullerlar ham o'z tadqiqot ishlarida bu g'oyanini quyidagi ikki fikrlari orqali qo'llab quvatlaydi: “Hozirda petabayt biz uchun katta hajmdek tuyiladi ammo vaqt o'tishi bilan ma'lumotlar hajmi o'sishi bu hajmni ko'ringanidan kichkinaroq qiladi. Shuning uchun hajmni unuting, Big Data tezkor qaror qabul qilish bilan bog'liq va Biznes ma'nosida Big Data bu tezkor javoblardir” deb ta'rif berganlar.

Variety: Ma'lumotlarning xilma-xil formatlari va manbalarni to'plash, saqlash va qayta ishlash qobilyatidir. Ma'lumotlar xilma-xilligi deganda asosan 3 xil ko'rinishda tushunishimiz mumkin. Strukturalangan; yarim-strukturalangan va sktrukturalanmagan ma'lumot turlari. Strukturalangan ma'lumotlar – an'anaviy jadvallarda saqlanadigan ma'lumotlar bunga misol tariqasida SQL ma'lumotlar bazasini olishimiz mumkin.Yarim-strukturalangan ma'lumotlarga JSON, XML kabi ma'lumotlarni olish mumkin.Strukturalanmagan ma'lumotlarni standart satrustunli relyatsion ma'lumotlar bazalarida osongina ushlab bo'lmaydi. Bularga misol qilib ijtimoiy-tarmoq postlari, bloglar, audio formatidagi va rasm ko'rinishidagi ma'lumotlarni olishimiz mumkin.

Veracity: Bu ma'lumotlarning ishonchliligi va to'g'riligini tavsiflovchi xususiyat hisoblanadi. Vishnu Pendyala o'z tadqiqot ishida “Ishonchlilik – Big Data dan foydalanish va naija olishning eng muhim jihati” deb ta'kitlaydi. Veracityning asosiy ahamiyati shundaki ma'lumotlar turli manbalardan kelgani tufayli o'zida shovqin, xatolar va xar xil muammolar ko'p bo'lishi mumkin. Shuning uchun natijani ishonchliligini oshirish uchun ma'lumotlarni tozalash muhim.

Value: Ma'lumotlarni qayta ishlash natijasida biznes yoki jamiyat uchun olinadigan amaliy foyda, bilimlarni anglatadi. Shubhasiz, Big Data tahlilidan kelib chiqadigan natijalar ko'pincha hayratlanarli va kutilmagan bo'ladi. Ammo korxonalar uchun Big Data tahlillari korxonalarni yanada raqobatbardosh va chidamli bo'lishiga va mijozlariga yaxshiroq xizmat ko'rsatishiga yordam beradigan tushunchalarni taqdim etishi kerak. Zamonaviy Big Data texnologiyalari ma'lumotlarni to'plash va olish imkoniyatini ochib beradi, bu ham yakuniy natijalarga, ham operatsion barqarorlikka o'lchanadigan foyda keltirishi mumkin.

Big Data texnologiyalari: Big Data ni qayta ishlash, saqlash va tahlil qilish uchun an'anaviy vositalar yetarli emasligi sababli, taqsimlangan hisoblashga asoslangan maxsus texnologiyalar yaratilgan. Big Data texnologiyalari vazifasiga ko'ra 4 turga bo'linadi. Bular Ma'lumotlarni saqlash (Data storage); Ma'lumotlarni tahlilash (Data Analytics); Ma'lumotlarni vizualizatsiya qilish (Data Visualisation); Ma'lumotlarni qazib olish (Data mining).

Ma'lumotlarni saqlash uchun bizga apache texnologiyalari yordam beradi.(Data storage)

Apache Hadoop keng ko'lamli ma'lumotlarni, HDFS deb ataladigan Hadoop fayl tizimidan foydalangan holda katta fayl tizimlarini va Hadoop-ning MapReduce ramkasidan foydalangan holda parallel ishlov berish kabi xususiyatlarni qayta ishlash uchun ishlatiladigan eng keng tarqalgan katta ma'lumotlar texnologiyalaridan biridir. MongoDB texnologiyasi Tuzilmagan va yarim-tuzilgan ma'lumotlarni saqlash uchun mo'ljallangan, yuqori miqyoslanish (scalability) va moslashuvchanlikni ta'minlaydi.

Ma'lumotlarni tahrirlash uchun ishlatiladigan texnologiyalar.(Data Analytics)

Apache Spark kexnologiyasi esa tez va keng qamrovli Big Data tahlili platformasi. U MapReduce'dan farqli o'laroq, ma'lumotlarni xotirada (in-memory) qayta ishlaydi, bu esa tezlikni sezilarli darajada oshiradi. U real vaqtda oqimlarni (streaming), Machine Learning va grafik tahlilni qo'llab-quvvatlaydi.

Ma'lumotlarni vizualizatsiya qilish uchun yordam beruvchi texnologiyalar (Data Visualisation)

Tableau web-site muammolarni hal qilish uchun ma'lumotlardan foydalanish usulini o'zgartiruvchi vizual tahlil platformasi - odamlar va tashkilotlarga o'z ma'lumotlaridan maksimal darajada foydalanish imkoniyatini beradigan" deb ta'riflanadi. Power BI platformasi - Microsoft kompaniyasiga ko'ra, "Power BI - bu sizning bog'liq bo'lmagan ma'lumotlar manbalarinigizni izchil, vizual immersiv va interaktiv tushunchalarga aylantirish uchun birgalikda ishlaydigan dasturiy xizmatlar, ilovalar va ulagichlar to'plamidir."

Ma'lumotlarni qazib olish uchun yordam beruvchi texnologiyalar (Data Mining).

Altair's RapidMiner - bu ma'lumotlar tahlili va sun'iy intellekt platformasi bo'lib, foydalanuvchilarga katta ma'lumotlar to'plamini qazib olish va osonlik bilan bashoratli

modellarni yaratish imkonini beruvchi ma'lumotlar fanining to'liq hayot aylanishini qo'llab-quvvatlaydi.

Big Dataning qo'llanilishini O'zbekiston misolida ko'radigan bo'lsak. O'zbekiston olimlari va tadqiqotchilari katta ma'lumotlar deb ataydigan Big Data atamasi va uning qo'llanilishi O'zbekistonda boshqa xorijiy mamlakatlarga qaraganda oz ko'zga tashlanadi. Buni Google Trends ya'ni eng mashhur qidiruv so'zlarini ko'rib chiqadigan web site bo'lib uning talqiniga ko'ra O'zbekistonda Big Data atamasiga qiziqish 100 pog'onali baholash ko'rsatkichiga ko'ra 7 bahoga to'g'ri keladi. Bu esa 15 iyun 2021 yil holatiga ko'ra 148 ta davlatdan 141-o'ringa to'g'ri keladi. O'zbekistonda Big Data ning kam hajmda ishlatilishiga quyidagi muammolar mavjud. O'zbekiston hududida texnik infrotuzulmalar kamligi bunga misol tariqasida yuqori samarali server va bulutli texnologiyalarni yetishmovchiligini olishimiz mumkin. Ikkinchi muammo sifatida kadrlarning yetishmovchiligi ya'ni O'zbekiston hududida data-analitik va ilmiy tadqiqotchilar kamligi.

Taklif va istiqbollar. O'zbekiston hududida yaxshi kadrlarni ishlab chiqarish uchun universitetlarda yoki maxsus o'quv yurtlarida Big Data, Data Science va Suniy Intelect bo'yicha kurslar yoki qo'shimcha darslar berilib o'tilishi lozim. O'zbekiston hududida infrotuzulmalarni ya'ni ma'lumotlar markazlari va bulutli texnologiyalar ko'paytirish uchun davlat tomonidan byudjet ajratilishi va shu yo'nalishdagi mutahasislar va tadbirkorlarni qo'llab quvvatlash lozim. Xorijiy rivojlangan davlatlar bilan hamkorliklar tashkil etish va ularning tajribalaridan o'rganish O'zbekistonda Big Data dan va boshqa texnologiyalardan keng qo'llanilishiga sabab bo'lishi mumkin.

Xulosa. Big data texnologiyasi O'zbekistonning raqamli texnologiyalariga va keyinchalik zamonaviy iqtisodiyotiga ham katta yutuqlar olib kelishi mumkin. Big Data ning foydasi nafaqat raqamli texnologiyalarga shuningdek sog'liqni saqlash, ta'lim tizimi va davlat boshqaruviga o'z foydasini olib kelishi va O'zbekistonning dunyodagi o'rnini yanada yuqoriroq pog'onalarga ko'tarishi kutilgan. Shu bilan birga kadrlar yetishmovchiligi, infrotuzulmalar kamligi muammolari qanchalik tez hal etilsa Big Data tomonidan olinadigan foydalar shunchalik tez keladi. Bu sabablar bilan O'zbekiston dunyodagi yetakchi raqamli markazlar qatoriga chiqishi uchun katta qadam tashlagan bo'ladi.

FOYDALANILGAN MANBALAR

1. Talipova O.K., Samadov D., Samadov D. Big Data: Current Technologies, Challenges, and Solutions for Analyzing Large-Scale Data in Uzbekistan. Zenodo, 2025.
2. F.X. Xazratov, J.J. Atamuradov, H.I. Eshonqulov Big data va ma'lumotlar tahlili. O'quv qo'llanma – Buxoro, BuxDU, 2021, 160 b.
3. Axatov A.R., Rashidov A.E. Big Data va unig turli sohalardagi tadbiqu – Uzbekistan, 2021
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. Raqamli O'zbekiston – 2030 strategiyasi, 2020
5. V.Singh Big Data Technologies: Tools, Solutions, and Trends for 2025
6. D. Fisher, R. DeLine, M. Czerwinski, S. Drucker, “Interactions with Big Data Analytics”, Interactions 2012.
7. J. Manyika, M. Chui, B. Brown, J. Bughin, R. Dobbs, Ch. Roxburgh, A. H. Byers “Big Data: The next Frontier for Innovation, Competition, and Productivity”, McKinsey Global Institute, May 2011
8. <https://www.sap.com/slovenia/products/technology-platform/what-is-big-data.html>
9. <https://blog.skillfactory.ru/chto-takoe-bolshie-dannye/>